

Economía circular: La importancia de la logística inversa

Circular economy: The importance of reverse logistics
Economia circular: A importância da logística reversa

Gletiana Góis Pereira¹

gletiana.pereira@fatec.sp.gov.br

Nereu Rodrigues Moreira¹

nrmoreira@terra.com.br

1 – Fatec Baixada Santista

Recebido
Received
Recibido
Jun. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Nov. 2024

Publicado
Published
Publicado
Jan./Mar. 2025
Ene./Mar. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.2-8

São Paulo
v. 3 | n. 2
v. 3 | i. 2
e32530
Janeiro-Março
January-March
Enero-Marzo
2025

Resumen:

En la actualidad, las empresas necesitan innovar sus normas internas para adaptarse a los requisitos que la sociedad les impone. La Logística Inversa tiene la función de asegurar el retorno de los productos ya usados a la industria, para que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos, reutilizando la materia prima, agregando valor y beneficios al medio ambiente, por lo que es posible utilizar menos recursos naturales. Esta práctica es opuesta al modelo lineal utilizado en la actualidad, donde los productos se fabrican, se utilizan y luego se desechan, llegando al ciclo final y requiriendo la extracción de recursos naturales en la fabricación de nuevos productos, explotando cada vez más la naturaleza. Este artículo tiene como objetivo estudiar los beneficios de la Economía Circular y describir la importancia de la Logística Inversa para hacerla posible.

Palabras clave: Economía Circular; Logística Inversa; Medio ambiente.

Abstract:

Companies currently need to innovate their internal standards to adapt to the demands that society imposes on them. Reverse Logistics has the role of ensuring the return of products already used back to the industry, so that they can be used in the manufacture of new products, reusing the raw material, adding value and benefits to the environment, so it is possible to use less natural resources. This practice is opposite to the linear model used today, where products are manufactured, used and then discarded, reaching the final cycle and requiring the extraction of natural resources in the manufacture of new products, increasingly exploiting nature. This article aims to study the benefits of the Circular Economy and describe the importance of Reverse Logistics so that it becomes possible.

Keywords: Circular Economy; Reverse logistic; Environment.

Resumo:

Atualmente as empresas precisam inovar suas normas internas para se adequar às exigências que a sociedade impõe a elas. A Logística Reversa, tem o papel de garantir o retorno dos produtos já utilizados de volta à indústria, para que eles sejam utilizados na fabricação de novos produtos fazendo o reaproveitamento da matéria-prima agregando valor e benefícios ao meio ambiente, assim é possível utilizar menos recursos naturais. Esta prática, é oposta ao modelo linear utilizado na atualidade, onde os produtos são fabricados, usados e depois descartados, chegando no ciclo final e necessitando da extração de recursos naturais na fabricação de novos produtos explorando cada vez mais a natureza. Este artigo tem por objetivo estudar os benefícios da Economia Circular e descrever a importância da Logística Reversa para que ela, se torne possível.

Palavras-chave: Economia Circular; Logística Reversa; Meio Ambiente.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento demográfico y económico y la aceleración de la urbanización pueden dar lugar a una mayor degradación del medio ambiente. Todo esto se debe a que hay un aumento en el consumo de bienes, lo que conduce a una mayor producción de residuos, especialmente en los grandes centros urbanos (Minghua et al., 2009). Esto ha despertado, a nivel global, reacciones con el fin de reducir al máximo los daños que trae esta nueva realidad de producción y consumo.

Según Eu Recilco (2017), "con la difusión de la sostenibilidad empresarial, temas como ESG han ampliado el debate sobre la logística inversa y la economía circular en el mundo¹" (traducción propia). Como resultado, la logística inversa y la economía circular son temas importantes que pueden incluir a las empresas en los indicadores ESG (*Environmental, Social and Governance*), por lo tanto, mucho más sostenibles.

La preocupación no está totalmente ligada a los aspectos ambientales, sino también a la necesidad de tener una mejor gestión de los recursos productivos, con el fin de utilizarlos mejor y evitar que escaseen en el futuro.

Carinho Eco Green (2020) sostiene que "la economía lineal es un tipo de organización donde la cadena de producción solo se ocupa de extraer recursos, producir bienes y eliminar residuos. Este modelo es el más arraigado en nuestra economía, pero está demostrando ser inviable²" (traducción propia). Se entiende entonces que este modelo debe dejar de existir, ya que promueve el deterioro de los recursos naturales y daña demasiado al medio ambiente, además de generar una acumulación de residuos sólidos nocivos para el medio ambiente.

Con el fin de minimizar los impactos ambientales causados por el Sistema Económico Lineal, la Economía Circular actúa para cerrar el ciclo de vida del producto, con el objetivo de utilizarlo de manera eficiente en el proceso de producción, para minimizar los residuos y la generación de residuos (Morseletto, 2020; Ellen Macarthur, 2021). Para lograr estos objetivos, es esencial aumentar la remanufactura, el reacondicionamiento y el reciclaje de los productos, de modo que los componentes y materiales no utilizados continúen circulando en lugar de desecharse, a menudo incluso incorrectamente.

La Economía Circular comprende conceptos multidisciplinares (economía ecológica, ambiental e industrial), siendo un contrapunto a la economía lineal. Desde esta perspectiva, se observa la intención de circularidad en el uso continuo de los recursos productivos, a partir de estrategias de reparación, reutilización, reacondicionamiento y reciclaje durante el proceso de fabricación y uso del producto (Ghisellini et al 2016). De esta manera, los recursos naturales se utilizan de manera más consciente y los recursos naturales se explotan menos, con un

¹ com a disseminação da sustentabilidade corporativa, temas como ESG têm ampliado o debate da logística reversa e da economia circular no mundo.

² a economia linear é um tipo de organização onde a cadeia produtiva se ocupa apenas de extrair recursos, produzir bens e descartar os rejeitos. Esse modelo é o mais enraizado na nossa economia, mas ele está se provando inviável.

mayor equilibrio entre la economía y el medio ambiente.

La logística inversa forma parte del ciclo cerrado que se propone en la economía circular. Se encarga del retorno de los bienes posconsumo y posventa al ciclo empresarial y productivo, a través de la reutilización de materiales (Araújo; Macêdo, 2021). En otras palabras, la Logística Inversa es muy importante en el ciclo de la Economía Circular, ya que una se complementa con la otra y, por lo tanto, permite una mejor gestión de los residuos. De esta manera, hay menos problemas ambientales a través de la reducción del consumo de recursos naturales, reducción de vertederos y menor emisión de gases contaminantes. Todos estos indicadores añaden valor a las empresas y a la satisfacción de los clientes.

Este artículo tiene como objetivo conceptualizar definiciones y teorías y mostrar la relación entre la Economía Circular vinculada al proceso de Logística Inversa. Para ello, se realizó una revisión analítica y bibliográfica en artículos y libros vía internet, que abordan la temática referida y permiten comprender notablemente que ambos conceptos se complementan, agregando valor a los ciclos de vida de los productos en general y beneficiando al medio ambiente en su conjunto.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Concepto de Economía Circular

Según el Parlamento Europeo (2023), "la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes, en la medida de lo posible"³ (traducción propia). De esta manera, se producirá una longevidad en el ciclo de vida de los productos, la reducción de residuos y la reducción de los residuos desechados incorrectamente, proporcionando así una menor contaminación del medio ambiente.

Figura 1. Fases del modelo de Economía Circular

Fuente: Atualidade parlamento Europa (2023)

³ a economia circular é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a reutilização, a reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, enquanto possível.

En la figura 1 se muestra el ciclo de vida de los productos cuando forman parte del modelo de Economía Circular. Al principio, la generación de un nuevo producto se realiza a partir de materias primas y, para iniciar el proceso de producción, pasa por una etapa de análisis que determina si el producto es sostenible. Después de la producción, el producto se distribuye para su consumo, usualmente después de su uso en modelos lineales este producto ya sería desechado, en cambio, en el modelo de Economía Circular, se recolecta este producto, haciendo énfasis en la etapa de Gestión de Residuos para determinar qué se transformará en residuo residual o reciclable, permitiendo un nuevo proceso de fabricación. De esta manera, se utilizan menos materias primas, se generan menos residuos y se generan menos emisiones contaminantes. Generalmente, los productos se producen, se usan y luego se desechan, pero dentro de la Economía Circular, es posible reciclar y al pasar por la Logística Inversa, se pueden utilizar en un nuevo ciclo de producción, manteniendo viva la Economía Circular, permitiendo el uso continuo y agregando valor a los nuevos productos.

El *Quality Environmental Group* (2022) conceptualiza que la economía circular "es la ciencia que replantea las prácticas económicas a largo plazo, yendo más allá de esas famosas tres "R" -reducir, reutilizar y reciclar- ya que une, al menos en teoría, el modelo sostenible con el ritmo tecnológico y comercial del mundo moderno, que no se puede ignorar⁴" (traducción propia). Para desarrollar un modelo estructural de reutilización, es necesario poner en práctica los conceptos de regeneración de productos. De esta manera, en lugar de que los productos se desechen de forma incorrecta y tengan una vida útil corta, pasan a formar parte de ciclos de producción continuos y, cuando no hay posibilidad de reutilización, se eliminarán de forma correcta, totalmente responsable y adecuada.

La Economía Circular presenta la mejora de los valores de los recursos extraídos y producidos en flujo a través de cadenas productivas integradas. El futuro de los productos ya no es una cuestión de gestión de sobras y pasa a formar parte de la metodología del diseñador de productos y sistemas, con el objetivo de ampliar la capacidad de uso de los recursos con un enfoque excepcional en los residuos urbanos e industriales, para encontrar la constancia y la conformidad entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. (Webster, 2015).

A Ecoassist (2022) conceptualiza que:

La Economía Circular está relacionada con el desarrollo económico utilizando los recursos naturales de forma sostenible. Esto incluye, sobre todo, modelos de negocio y procesos de fabricación que permitan una menor dependencia de nuevas materias primas que aún no han sido utilizadas y reutilizadas. En la práctica, la economía circular consiste en el uso a mayor escala de recursos renovables, reciclables y más duraderos. Además, los residuos se vuelven cíclicos y se aprovechan mejor, volviendo a la industria y ganando un nuevo uso. De esta manera, es posible preservar el ecosistema natural y

⁴ é a ciência que repensa as práticas econômicas a longo prazo, indo além daqueles famosos três "R"s – reduzir, reutilizar e reciclar – pois ela une, pelo menos na teoria, o modelo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do mundo moderno, que não pode ser ignorado

optimizar los materiales que ya se están utilizando. Grupo Ecoassit (2022). (traducción própria)⁵

Por lo tanto, es posible decir que la economía circular tiene como objetivo agregar valor no solo a las empresas que la practican, sino también generar beneficios para la sociedad y el medio ambiente en su conjunto. También es posible deducir que al poner en práctica las actividades relacionadas podemos explotar menos los recursos naturales y, además, dar valor a los productos de una manera totalmente sostenible.

2.1.1 Principales actividades de la Economía Circular

Según Eu Reciclo (2017), "la idea principal de la economía circular es la creación de objetos, materiales que siempre se pueden reutilizar y reciclar y que permanecen en el ciclo de vida del producto en lugar de convertirse en residuos⁶" (traducción propia). De esta manera, la basura que podría desecharse de forma incorrecta puede transformarse en un proceso de producción continuo, en el que ya no se desecha solo y comienza a tener ciclos repetitivos de reutilización.

El Grupo de Calidad afirma que el sistema de producción de los productos utilizados actualmente tiene un principio, un medio y un fin, por lo tanto:

Nuestro sistema de producción funciona de forma lineal, lo que no es sostenible debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y la gran acumulación de residuos. Explotamos la materia prima, producimos bienes y luego los desechamos. La obsolescencia programada, una técnica que consiste en producir artículos ya estableciendo el final de su vida útil, genera residuos que no reciben nuevos usos y se acumulan exponencialmente. En comparación con los países latinoamericanos, Brasil es el campeón en generación de residuos, produciendo alrededor de 541 mil toneladas por día, según datos de las Naciones Unidas.⁷ (2022). (traducción propia)

Figura 2. Sistema de producción lineal de productos no sostenible.

⁵ Economia Circular está relacionada ao desenvolvimento econômico utilizando de maneira sustentável os recursos naturais. Isso inclui, sobretudo, os modelos de negócio e processos de fabricação que possibilitam menos dependência de matéria-prima nova que ainda não foi usada e reaproveitada. Na prática, a economia circular consiste na utilização em maior escala de recursos renováveis, recicláveis e que tenham uma melhor durabilidade. Além disso, o resíduo passa a ser cíclico e mais bem aproveitado, retornando à indústria e ganhando uma nova utilidade. Dessa forma, é possível preservar o ecossistema natural e otimizar os materiais que já estão sendo utilizados. Grupo Ecoassit (2022).

⁶ a principal ideia da economia circular é a criação de objetos, materiais que possam ser sempre reutilizados e reciclados e se mantenham no ciclo de vida do produto ao invés de se transformarem em lixo

⁷ Nosso sistema produtivo funciona de forma linear, o que não é sustentável devido à exploração excessiva de recursos naturais e ao grande acúmulo de resíduos. Nós exploramos a matéria-prima, produzimos bens e depois os descartamos. A obsolescência programada, técnica que consiste em produzir itens já estabelecendo o término da vida útil deles, gera resíduos que não recebem novos usos e se acumulam exponencialmente. Comparando com os países da América Latina, o Brasil é o campeão de geração de lixo, produzindo cerca de 541 mil toneladas por dia, segundo dados da Organização das Nações Unidas.

Fuente: Grupo *Quality Ambiental* (2022)

En la figura 2 se puede identificar que el proceso de utilización de los productos actualmente adoptados tiene un principio, un nudo y un final. De esta manera, todos los productos utilizados se desechan de manera inadecuada, generando contaminación al medio ambiente y agotamiento de las materias primas, además de la necesidad de utilizar recursos naturales, ya que nunca se reutilizan en la fabricación de nuevos productos, lo que hace que este ciclo sea mucho más preocupante.

La Figura 3 muestra paso a paso cómo funciona la Economía Lineal, donde se inicia con la extracción de recursos naturales para adquirir materia prima para la fabricación de un producto, luego se realiza la distribución, y luego del consumo se realiza la eliminación. Este modelo debe ser cambiado porque es totalmente insostenible y la consecuencia de la eliminación inconsciente está directamente relacionada con problemas ambientales debido a la propagación de los residuos sólidos.

Figura 3. Modelo de Economía Lineal

Fuente: Carinho Eco Green (2022).

Es posible cambiar considerablemente el paradigma actual, habilitando un ciclo infinito en el uso de los recursos naturales, promoviendo la Economía Circular, para que agregue considerablemente más calidad de vida a la población, reduzca la contaminación ambiental y reduzca la explotación de los recursos naturales. (Grupo Ambiental de Calidad, 2022).

2.1.2 Benefícios de la Economía Circular

Sobre los beneficios de la Economía Circular, el Portal de la Industria afirma que:

Nuevas fuentes de inversión, optimización del uso de materias primas, menos desperdicio, mayor creación de empleo, mayor eficiencia operativa, crecimiento económico, conciencia de la población, consumir con más precaución y conciencia ambiental, y oportunidad de nuevos negocios y creación de empleo son otras ventajas del modelo circular. Para las empresas, es una forma inteligente de dar un nuevo uso a los recursos existentes. Además de hacerla más sostenible, la economía circular hace que los procesos sean más rentables y busca restaurar los recursos físicos y regenerar las funciones de los sistemas naturales, brindando mayores oportunidades económicas y sociales.⁸ (s. f.) (traducción propia)

Por lo tanto, es posible entender que la economía circular tiene el propósito de constituir una gestión más efectiva de los recursos naturales, de esta manera, los elementos naturales logran elevar su valoración de utilidad en medio de actividades económicas de crecimiento sostenible.

La precursora sobre el tema, Ellen MacArthur Foundation (BANKS y PARKIN, 2017), divide estos beneficios en cinco bloques: el económico; el medio ambiente; lo social; lo estratégico; y lo operativa, añadiendo que los beneficios que se derivan de cada una de ellas no se limitan solo a la industria, sino también al consumidor y a la sociedad. En la industria, existe una oportunidad para nuevos modelos de negocio, destacando la reducción del costo de las materias primas y la energía, además de los ingresos de recursos que se descartarían (si se utiliza un modelo lineal). Para la sociedad, está la generación de empleos, la reducción de costos con los vertederos y la potencial estabilidad económica.⁹ (traducción propia)

Es decir, los beneficios son generales, tanto para las personas, como para el medio ambiente y para las empresas que adoptan este tipo de medidas, ya que de esta manera pueden ganar credibilidad ante el cliente y ahorrar en la adquisición de nuevas materias primas.

La economía circular es un sistema económico que se basa en modelos de negocio que sustituyen el concepto de "fin de vida" por la reducción, reutilización y reciclaje de materiales en los procesos de

⁸ Novas fontes para investimento, otimização da utilização de matérias-primas, menos desperdício, aumento da geração de empregos, maior eficiência operacional, crescimento econômico, conscientização da população, consumindo com mais cautela e consciência ambiental, e oportunidade para novos negócios e geração de empregos são outras vantagens do modelo circular. Para as empresas, trata-se de um modo inteligente de dar uma nova utilidade aos recursos já existentes. Além de tornar mais sustentável, a economia circular torna os processos mais lucrativos e busca restaurar os recursos físicos e regenerar as funções dos sistemas naturais, trazendo maiores oportunidades econômicas e sociais.

⁹ A precursora sobre o assunto Ellen MacArthur Foundation (BANKS e PARKIN, 2017), divide esses benefícios em cinco blocos: o econômico; o ambiental; o social; o estratégico; e o operacional, acrescentando ainda, que os benefícios decorrentes de cada um deles não se limitam apenas à indústria, mas também ao consumidor e à sociedade. Na indústria, há a oportunidade de novos modelos de negócios, destacando-se a redução do custo com matéria-prima e energia, além da renda proveniente dos recursos que seriam descartados (se usado modelo linear). Já para a sociedade, tem-se a geração de empregos, a redução de custos com aterros sanitários e uma potencial estabilidade econômica.

producción, distribución y consumo, operando a nivel micro (productos, empresas, consumidores) [...] y macro (ciudad, región, nación y más allá), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, lo que implica la creación de calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras (KIRCHHERR et al., 2017).¹⁰ (traducción propia)

Por lo tanto, la Economía Circular es importante para todos, las personas, las empresas y el medio ambiente. Pensando a largo plazo, también es importante para las generaciones futuras, ya que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, aportando numerosos beneficios a la sociedad en su conjunto.

En el modelo de Economía Circular, el ciclo de producción de los productos es continuo, preservando los recursos naturales. El objetivo de este método es reutilizar la materia prima en la fabricación de nuevos productos de forma que se reduzcan considerablemente los residuos que se desecharán, potenciando los beneficios al medio ambiente y el crecimiento económico (Martins, 2013; Foster et al., 2016; Moraga *et al.*, 2019).

2.2 A Logística Reversa

Ecoassist (2022) argumenta que para gestionar los residuos después de su uso, la Logística Inversa es el método principal para organizarlos de una manera más adecuada, ya sea para su disposición final o su devolución al fabricante para su reutilización en un nuevo proceso productivo. Además, menciona que existen tres tipos de Logística Inversa, a saber:

- Logística Inversa Post-consumo: esta es la más común, ya que se inicia a través de la recolección selectiva, donde el consumidor final pone en práctica el servicio para que los productos utilizados regresen a la industria y continúen con el proceso de reutilización;
- Logística Inversa Postventa: muy popular cuando se trata de compras por internet, cuando el cliente recibe un producto que no cumplió con sus expectativas y decide devolverlo, ya sea porque recibió un producto defectuoso, equivocado o cuales sean las razones; y
- Reutilización de Logística Inversa: opción por la cual los productos se recogen, empaquetan y devuelven al proceso productivo como materia prima, en lugar de simplemente ser desechados. Este método es atribuido exclusivamente por la industria productiva y puede contar con la participación de instituciones especializadas en el proceso de Logística Inversa.

Uno de los pilares de la PNRS (Política Nacional de Residuos Sólidos), la logística inversa es un instrumento de desarrollo económico y social, caracterizado por un

¹⁰ A economia circular é um sistema econômico que se baseia em modelos de negócios que substituem o conceito de 'fim de vida' por redução, reutilização e reciclagem de materiais em processos de produção, distribuição e consumo, operando no nível micro (produtos, empresas, consumidores) [...] e macro (cidade, região, nação e além), com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável, o que implica a criação de qualidade ambiental, prosperidade econômica e equidade social, benefício das gerações atuais e futuras (KIRCHHERR et al., 2017).

conjunto de acciones, procedimientos y medios destinados a posibilitar la recolección y devolución de residuos sólidos al sector empresarial. Las empresas deben reutilizar los residuos en su ciclo productivo o en otras cadenas, o darles un destino final ambientalmente adecuado (Instituto Ethos, 2012). Se entiende que la Logística Inversa orienta la recolección de productos ya usados y los devuelve al proceso de fabricación y reutilización en el modelo de Economía Circular, asegurando la responsabilidad tanto de la sociedad como de la industria, alargando así la vida útil de los productos y evitando la extracción de nueva materia prima del medio ambiente.

A Logística Reversa, pode ser definida como o campo da logística que controla o fluxo e as informações referentes ao retorno dos materiais já utilizados no ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, assim agregando valor econômico, ecológico e de imagem perante os clientes (Leite, 2017). Portanto, pode-se concluir que a Logística Reversa, tem o papel de fazer os produtos usados voltarem do consumidor para o fabricante e isso garante valores positivos para as empresas.

2.2.1 La logística inversa como herramienta en la economía circular

Según Eu Reciclo (2017), la economía circular trabaja juntamente con la logística inversa, ya que los conceptos de economía circular tienen los siguientes:

- a) Reutilización: donde el consumidor final será responsable de reutilizar el producto;
- b) Remanufactura: es cuando un producto se reutiliza después del proceso de desmontaje, donde sus piezas pasan por un proceso de limpieza, reparación o reemplazo (en casos de rotura) y se someten a una prueba de calidad para asegurar su funcionalidad;
- c) *Updating*: cuando se trata de productos eléctricos y electrónicos, donde se realiza una actualización para que haya actualizaciones y correcciones necesarias para garantizar una mejor funcionalidad de los productos para que no haya necesidad de reemplazo;
- d) Remontaje del producto: para que el producto que pasa por este proceso garantice unas condiciones de uso perfectas;
- e) Reciclaje: este proceso consiste en transformar un producto sin usar y desechable en un nuevo material o producto de mayor valor añadido, totalmente aprovechable y de calidad.

La figura 4 muestra el flujo de la logística inversa. En él, es posible comprobar cómo debe ser toda la estructura de tu modelo de negocio de principio a fin. En este modelo, el consumidor, en lugar de ser el último, pasa a formar parte de la primera posición en la cadena de suministro, siendo responsable de la correcta división de los materiales reciclables y destinándolos a la primera posición del ciclo. A partir de ahí, comienza la segunda etapa responsable de la logística inversa, creando una conexión entre el consumidor final y la industria. Y finalmente, la tercera etapa tiene la función de asegurar el objetivo final, que es

reciclar, transformar, remanufaturar y reutilizar los productos. A partir de este proceso de logística inversa, es posible que todos los productos sean utilizados como materia prima para nuevos ciclos, generando continuidad en el proceso de reutilización continua.

Fuente: Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos (2018)

Según NEITEC - Centro de Estudios Industriales y Tecnológicos (2018):

En el contexto de la Economía Circular, la Logística Inversa se presenta como un nuevo modelo de logística empresarial, que tiene como objetivo planificar, operar y controlar el flujo de mercancías postventa, asegurando su retorno al ciclo productivo. Este modelo va en contra de la lógica lineal tradicional, donde los productos elaborados a partir de recursos naturales se procesan y se desechan después de su uso, siendo perjudiciales en términos ambientales y teniendo una baja eficiencia económica. La Logística Inversa (LR) involucra a todos los actores de la cadena, desde la industria hasta el consumidor final, como se describe a continuación¹¹: (traducción propia)

La relación entre la Economía Circular y la Logística Inversa puede confundirse porque son conceptos similares, pero la Logística Inversa actúa dentro de la Economía Circular que abarca todas las etapas y se vuelve mucho más integral, mientras que la Logística Inversa se centra en el negocio, la Economía Circular abarca factores económicos, sociales y ambientales (Genovese et al. 2017; Pereira et al., 2020).

La Logística Inversa juega un papel fundamental junto con la Economía Circular, ya que está directamente vinculada al proceso de reciclaje de productos. De esta

¹¹ No contexto da Economia Circular, a Logística Reversa é apresentada como um novo modelo de logística empresarial, que objetiva planejar, operar e controlar o fluxo de bens de pós-venda, garantindo seu retorno ao ciclo produtivo. Este modelo vai na contramão da lógica linear tradicional, onde produtos feitos a partir de recursos naturais são processados e descartados após o uso, sendo prejudicial em termos ambientais e possuindo baixa eficiência econômica. A Logística Reversa (LR) envolve todos os players da cadeia, desde a indústria até o consumidor final, como esquematizado abaixo

manera, se puede reducir la cantidad de contaminantes y se tiende a aumentar la reutilización de la materia prima. También es posible destacar que la economía circular tiene como principal objetivo, alargar significativamente la vida útil de los productos, y en base a esta perspectiva, la logística inversa es el principal aliado en la coordinación del proceso de reutilización y/o disposición adecuada de los residuos. (Grupo Ecoassit, 2022).

2.3 ESG

Para PUCRS (2022), el término *Ambiental, Social y de Gobernanza* (ESG) es un acrónimo en inglés que se traduce como "Ambiental, Social y de Gobernanza". Es una forma de definir y establecer si las prácticas de una determinada empresa pueden considerarse socialmente responsables y sostenibles. Por lo tanto, este concepto se puede utilizar para presentar las formas en que las empresas han utilizado para reducir los impactos en el medio ambiente y mostrar cuánto se preocupan por la sociedad al momento de tomar decisiones en los procesos administrativos.

También según PUCRS (2022), "las siglas reúnen los tres factores responsables de mostrar cuánto está comprometida la empresa con la inversión sostenible¹²" (traducción propia). Conoce los 3 pilares de ESG:

- a) *Environmental* o Ambiental: Se relaciona con los estándares de la empresa para la preservación del medio ambiente y las formas en que actúan en relación con temas relacionados con el calentamiento global y las emisiones de carbono, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la preocupación por los seres vivos que viven en la naturaleza, la deforestación, la eficiencia energética, la gestión de residuos y también la escasez de agua.
- b) *Social*: Se refiere a la responsabilidad social de las empresas en relación con la comunidad y para mostrar si la institución está de acuerdo con los estándares previstos por los derechos humanos, las leyes laborales, etc. Además, busca plantearse si la organización preserva la diversidad del personal, si se preocupan por la seguridad en el trabajo, si son responsables de la protección de datos y la privacidad, si están comprometidos con la sociedad, entre otros.
- c) *Governance* o Gobernanza: Se refiere a las políticas de gestión de la empresa, relacionadas con la conducta en el entorno corporativo de la empresa, la formación de directorios, las prácticas anticorrupción adoptadas, la existencia de un canal de comunicación para denuncias, auditorías, entre otros.

Se puede decir que la población se preocupa cada vez más por los problemas relacionados con el medio ambiente, por esta razón está demandando cada vez más iniciativas adoptadas por las empresas en temas de responsabilidad social, ambiental y gubernamental. A partir de este principio, es posible opinar que, para

¹² las siglas reúnen los tres factores responsables de mostrar cuánto está comprometida la empresa con la inversión sostenible

que las empresas se mantengan por delante de la competencia en el mercado, es necesario que sean más visionarias sobre estos temas, teniendo en cuenta sus impactos financieros, sociales y ambientales.

3. MÉTODO

Este artículo se basó en una investigación bibliográfica, basada en libros y artículos científicos vía internet.

En general, los motores de búsqueda se utilizaron mediante el uso de palabras clave sobre el tema presente. Las palabras clave utilizadas incluyeron los términos "economía circular", "economía circular y logística inversa" y "logística inversa", con el fin de identificar los conceptos, definiciones y conexión de la economía circular con la logística inversa.

La investigación bibliográfica es un método de investigación indispensable para la orientación de la investigación científica. Este método de investigación busca explicar y debatir materias, temas o problemas [...] es una forma de elaboración científica teórica o parte de cualquier investigación científica, con miras a la elaboración teórica del estudio. (Martins y Theóphilo, 2016, p. 52).

El objetivo de este estudio es presentar la importancia de la logística inversa como herramienta de economía circular y cómo pueden contribuir a que las empresas se basen cada vez más en indicadores ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y, en consecuencia, sean más sostenibles.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este estudio abordó los conceptos de Economía Circular y Logística Inversa. La investigación demostró que actualmente se utiliza el modelo lineal de economía, en el que los productos se fabrican, se utilizan y luego simplemente se desechan. Este modelo es perjudicial, ya que supone una agresión al medio ambiente, debido a la gran cantidad de residuos que se desechan.

A partir de este supuesto, la Economía Circular ha pasado a ser considerada como un modelo económico, donde la materia prima de los productos se reutiliza o se desecha de forma responsable. Y, en este contexto, la Logística Inversa se convierte en una herramienta importante para hacerla viable. Estando totalmente ligados entre sí que se complementan. Esto es posible, porque mientras la Economía Circular busca utilizar todos los productos desechados como materia prima en un nuevo proceso de fabricación, la Logística Inversa funciona como una herramienta para hacer que estos productos vuelvan a la cadena de producción. De esta manera, deja de existir el modelo lineal que limita la vida útil de los productos, contribuyendo a formalizar la expansión de la Economía Circular.

Para la gestión de todo el proceso organizativo, es importante el uso de tecnologías para la parte de aplicabilidad de la Logística Inversa. La sociedad tiene un papel importantísimo para que la devolución de los productos sea plenamente

efectiva y la industria debe desempeñar su papel de forma responsable para garantizar el uso real de los productos, y, por último, el sector de la recogida selectiva debe llevar a cabo el proceso de recogida de los productos para que sean devueltos a la industria.

5. CONCLUSIÓN

Finalmente, es posible concluir que la Economía Circular, con la participación esencial de la Logística Inversa, se convierte en una solución viable para corregir los numerosos problemas ambientales existentes porque es un método totalmente efectivo y muy importante para minimizar la contaminación causada por los residuos sólidos y los problemas que pueden causar a la sociedad, para los seres vivos y, sobre todo, para un desarrollo verdaderamente sostenible.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Raquel Chave de; MACÊDO, Maria Erilúcia Cruz. **Logística Reversa: Conceitos, Relevância e Comportamento Sustentável/Reverse Logistics: Concepts, Relevance and Sustainable Behavior**. ID on line. Revista de psicología, v. 15, n. 55, p. 216-225, 2021.

ATUALIDADE PARLAMENTO EUROPEU. **Economia circular: definição, importância e benefícios**. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicao-importancia-e-beneficios>. Acesso em: 04. out. 2023.

ECOASSIT. **Economia Circular: qual a relação com a Logística Reversa**. Disponível em: <https://ecoassist.com.br/economia-circular-qual-a-relacao-com-a-logistica-reversa/>. Acesso em: 29. out. 2023.

EU RECICLO - **Logística reversa e economia circular: entenda a relação**. Disponível em: <https://blog.eureciclo.com.br/economia-circular-mundo-lixo-nao-existe/>. Acesso em: 13. set. 2023.

GRUPO QUALITY AMBIENTAL. **O que é Economia Circular e quais seus princípios?** Disponível em: <https://grupoqualityambiental.com.br/2022/05/21/o-que-e-economia-circular-e-quais-seus-principios/>. Acesso em: 23. out. 2023.

KIRCHHERR, D. Reike, M. Hekkert. **Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions**. Resour. Conserv. Recycl, v. 127, p. 221-232, 2017

LEITE, P. R. **Logística reversa: Sustentabilidade e competitividade**. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MINGHUA, Zhu et al. **Municipal solid waste management in Pudong New Area, China**. Waste management, New York, v. 29. p. 1227-33, 2008.

MORAGA, G., HUVUSVELD, S., MATHIEUX, F., B LEGINI, G. A., AIAERTS, L., ACKER, K.; VAN DEWULF, J. **Resources , Conservation & Recycling Circular economy indicators : What do they measure ? Resources, Conservation & Recycling**, 146(January), 452 – 461, 2019.

NEITEC (Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos). **logística reversa na economia circular**. Disponível em: <http://www.neitec.eq.ufrj.br/blog/logistica-reversa-na-economia-circular/>. Acesso em: 08. Out. 2023.

PETERS, G.P.; WEBER, C.L; GUAN, D. K. **Hubacek. China's growing CO(2) emissions- a race between increasing consumption and efficiency gains Environ. Sci. Technol.**, v. 41, p. 5939-5944, 2007.

Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Desafios e oportunidades**. Disponível em: https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2012/08/Publica%C3%A7%C3%A3o-Residuos-Solidos_Desafios-e-Oportunidades_Web_30Ago12.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Economia circular: entenda o que é, suas características e benefícios**. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-az/economia-circular/#:~:text=O%20objetivo%20da%20economia%20circular%20C3%A9%20gerar%20uma%20gest%C3%A3o%20mais,escopo%20econ%C3%B4mico%20de%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 15. set. 2023.

PUCRS online. **ESG: o conceito que está em alta no mercado**. Disponível em: https://online.pucrs.br/blog/public/esg-o-conceito-que-est%C3%A1-em-alta-no-mercado?utm_source=google&utm_medium=cpc&&hscam=14586991824&hscgrp=&utm_term=&hscad=&utm_term=&utm_medium=ppc&utm_campaign=%5BMP%5D+CONV+-++Institucional+e+%C3%81reas&utm_source=adwords&hscver=3&hscam=14586991824&hsckw=&hscacc=8414866364&hscnet=adwords&hscgrp=&hscmt=&hscad=&hscgt=&hscsrc=x&gad=1&gclid=EAIAIQobChMIotbg_dDtGAMV0kFIAB3a0gQ2EAYAiAAEgKXCfD_BwE. Acesso em: 04. out. 2023.

MARTINS, G. de A.; THEÓFILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

MORSELETTO, Piero. **Targets for a circular economy. Resources, Conservation and Recycling**, v. 153, p. 104553, 2020. ELLEN MACARTHUR